

आदिवासी जीवन - एक संघर्ष गाथा

डॉ. वृषाली महादेव माळी

सहाय्यक प्राध्यापक, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, इस्लामपूर जिला: सांगली ४१५४०९ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: vrushalimmali@gmail.com

Received: 15 April, 2024 | Accepted: 26 April, 2024 | Published: 27 April, 2024

प्रस्तावना

आदिवासी का अर्थ मूलनिवासी। हजारो वर्ष पहले जब आर्य भारत आए और उन्होंने यहां के आदिवासियों के साथ संघर्ष किया। आदिवासीयों के साथ संघर्ष चलता रहा, मूलनिवासियों का भीषण संहार किया, वह भाग गए। आर्य संस्कृति का फिर विकास होता गया लेकिन मूलनिवासी घने बनमें भटक रहे हैं। हिंदी मूलनिवासियों को आदिवासी (आदी + वासी) यह नाम दिया गया। इन आदिवासीयों को संविधान की पंचम अनुसूची में जनजातीय शब्द से परिभाषित किया है। आदिवासी सभ्य मानवेचित अनेक सुविधाओंसे परेशान हैं। सामान्यता जो आधुनिक सभ्यता व मानव के लिए आवश्यक सर्वांगी विकास से कोसों दूर हैं। उन्हें आदिवासी कहा जाता है।

आदिवासी का अर्थ प्रोफेसर गिलानी के अनुसार एक विशेष भूप्रदेश में रहने वाला, समान बोली बोलने वाला, अक्षरों की पहचान न होने वाला समूह, गुड आदिवासी समाज कहलाता है। डॉ. विवेकी राय के अनुसार बन के निवासीयों को आदिम आदिवासी माना जाता है। इसी तरह अनेक पाश्चात्य और भारतीय विद्वानोंने आदिवासियों के उपर परिभाषाएं की हैं।

विषय

वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष में जहां एक ओर हम वैश्विक महासत्ता का स्वप्न देख रहे हैं वही दुसरी ओर जंगलो में रहने वाला आदिवासी समाज दुनिया की सुविधाओंसे कोसो दूर हैं। वैश्विकता के इस युग में आदिवासियों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। सरकार द्वारा घोषित योजना प्राप्ति के पश्चात भारतीय संस्कृति के सच्चे रक्षक होने वाले आदिवासी

समाज अभाव, अपेक्षा एवं शोषण की त्रासदी से जेल जा रहे हैं। हम आजादी के पश्चात आदिवासीयों को हशिए से निकाल कर मुख्यधारा में नहीं ले आए हैं लेकिन हिंदी साहित्य का आधुनिक युग हशिए के जीवन पर लिख रहा है। हिंदी समाज इनके प्रति गंभीर चिंतन पर लक्षित होने लगा है। वन जीवन में प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले ज्ञान के कोंसो दूर वैज्ञानिक प्रगति से अंजान गरीबी, बेकारी, भूख, शिक्षा एवम अंधविश्वास से ग्रस्त इन आदिवासीयों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को यथार्थ की भावभूमी पर रेखांकित करने का काम साहित्यिक कर रहे हैं इनमें प्रमुख लेखक हैं बाबा भांड, महाश्वेता देवी, देवेन्द्र सत्यार्थी, संजीव, रणेंद्र, भगवानदास मोरवाल, मैत्रीय पुष्पा, प्रतिभा राय, तेजेंद्र आदीने यह प्रयास किया हैं। आदिवासी समाज पर प्रखरता से प्रकाश डाला हैं। 21 वीं सदी के आदिवासी साहित्य में मुंडा, हो, पुरी, असुर, बोंडा, भिल्ल, मदारी, दरवेशी, सपेरे, पारधी और डोंबारी जनजातियों को केंद्र में रखकर यह साहित्य लिखा गया हैं। जो राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र इन राज्य में स्थित रहे हैं।

21 वीं सदी के हिंदी साहित्य में आदिवासीयों के उपर अनेक विधाओं में साहित्य का निर्माण हुआ हैं लेकिन उसमें भी उपन्यास विधाने सशक्त रूप से आदिवासीयों के साहित्य पर प्रकाश डाला हैं। आदिवासी यहां के मूलनिवासी होकर भी उन्हें उपेक्षितोंका जीवन जीना पड रहा है। आज भी आधुनिक समाज व्यवस्था ने आदिवासी जीवन तक मूलभूत सुविधाओंको भी पहुंचने नहीं दिया। औद्योगीकरण के नाम पर जल, जमीन, जंगलों से निर्वासित किया जा रहा हैं। आदिवासीयों की समस्या को हिंदी उपन्यासकारों ने हशिए से निकाल कर मानव रूप में लाने का प्रयास किया हैं। यहां के शहर में गांव में रहने पर यहां की सुविधाओं का , योजनाओं का लाभ उठाने का संदेश आदिवासी धर्म के लोगों को दिया हैं।

अन्याय अत्याचार के शिकारी बने आदिवासी एक तरफ गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, बिमारी और भूमिहीनता से ग्रस्त हैं। तो दूसरी तरफ भारत की बहुसंख्य जनसंख्या जो की विभिन्न अप्रवासी जाती, वंश उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती हैं। परमाणुयुग में सभ्य समाज समझनेवाला समाज ये नहीं समजता की हमारे ही धरती पर हमारे ही बीच दो मानव जाती में कितना अंतर हैं। इस अंतर को मिटाने का काम मीडिया और सभ्य समाज का हैं। लेकिन इनका नेतृत्व करने वाला समाज हितैषी कोई नहीं हैं। आदिवासी लोक यहां के मूलनिवासी हैं वहां के जंगल, दुर्गम प्रदेश या पहाड में वह रहता हैं, वहां का मालिक वह स्वयं हैं परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहां के सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था ने आदिवासीयोंका जादा शोषण किया। उनका आर्थिक शोषण होता रहा हैं। आदिवासी समाज पर हो रहे अन्याय को मैत्रीय पुष्पा कहती है "कभी कभी सडको गलियों में घुमता या अखबारों की अपराध- सूर्खियों में दिखाई देने वाले कंजर, साँसी, मदारी, सपेरे, नट, पारधी, हाबूडे, बंजारे, बावरिया, कबूतरे न जाने कितनी जनजातियाँ है जो सभ्य समाज के हशिए पर डेरा लगाए सदियों गुजार देती हैं। हमारा उनसे चौकना संबंध सिर्फ काम चलाऊ ही बना रहता है। उनके लिए हम हैं 'कज्जा' और 'दिकू' यांनी सभ्य सम्भ्रांत 'परदेशी' उनका इस्तमाल करने वाले शोषक उनके अपराधों से डरते हुए मगर अपराधी बनाये रखने के आग्रही।" उपन्यास में बुंदेलखंड क्षेत्र की कबुतरा जाती की महिलाओं की पीडा को व्यक्त करने का प्रयास लेखिका मैत्रीय पुष्पाने अपने उपन्यास में किया हैं।

'ग्लोबल गाँव के देवता' रणेंद्र का उपन्यास जिसमें झारखंड के 'असुर' जनजातियों के शोषण विस्थापन को उजागर किया है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो यह उपन्यास उस पूरे समुदाय की संघर्ष संघर्षगाथा रही है। आधुनिक युग में एक ओर हम विकास की ओर जा रहे तो दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अमर्याद करके प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। जंगल से आदिवासीयों और वनवासीओं को उनके जंगलों से खदेड़ रहे हैं। ऐसी अमानवीय बातों को ही रणेंद्र ने इस उपन्यास में अभिव्यक्त किया है। रणेंद्र लिखते हैं की "आकाश के चारो देवताओं को जब अपने आकाश मार्ग से या सेटलाइट की आखों से छत्तीसगड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड आदी राज्यों की खनिज संपदा जंगल और अन्य संसाधन दिखते है। तो उन्हें लगता है की राष्ट्र, राज्य तो वे ही हैं लेकिन हक तो उनका ही हुआ। तो इन खनिजो पर जंगलो में घूमते हुए लंगोट पहने असुर-बिरिजीया, उराँव-मुंडा आदिवासी, दलित-सदान दिखते है तो उन्हें बहुत कोफन होती है। वे इन कीडें- मकडों से जल्द निजात पाना चाहते है।"² जंगल बनाते रहने वाले आदिवासीयों का वहां पर स्थित सभी संसाधनो पर समान अधिकार होता है। लेकिन वैश्वीकरण और औद्योगीकरण के कारण आदिवासी पर हो रहे अन्याय अत्याचार को भी रणेंद्र ने व्यक्त किया है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विकास के नाम पर अनेक कार्यालय बनाए हैं। उसे खनिज व अन्य प्राकृतिक संसाधन का भरपूर मात्रा में उपयोग किया है। बदले में आदिवासीयों के जादा तर बंद खदानो के पास बडे बडे गढे पडे हैं। जिनमें बरसात के दिन मे पानी भर जाता है। ऐसे दूषित पानी से अनेक बिमारीयों का जन्म होता है। "हमारे होश में चार दर्जन ज्यादा नयी उमर के लडके माथा बुखार- सेरेब्रल मलेरिया से मरे हैं। बूढे-बुजुर्गो की तो गिनती ही नहीं। हमारे दुःख से इन्हें क्या इनको तो बस अपने मुनाफे से मतलब है।"³ विकास के नाम पर हो रहे बदलाव से जंगल में रहने वाले लोगो के जीवन पर विपरीत परिणाम हो रहा है। बिमारी का शिकार हो रहे हैं। उन्हें अनेक दुष्परिणामों को भी झेलना पड रहा है।

जंगल मे होने वाले खनन से आने वाली समस्याओंसे खनन माफीयों को कोई सारोकार नहीं हैं। निकाले गये गढों में गंदा पानी भरे रहने से वहां अनेक प्रकार की बिमारीयां फैलती है, जिनके कारण उनके स्वास्थ पर बुरा असर पडता है। जाती के आदिवासी जिला मुख्यालय में स्त्री पुरुष मिलकर इतनी बडी रॅली निकाली तो हरे झेंडे से पुरा शहर पट गया। आदिवासीओं का आंदोलन शांत तरीके से चलाया जा रहा था लेकिन उनके बातों पर कोई कारवाई नहीं होने से उनके आंदोलन को हिंसा से दबाने के कारण आदिवासी बंदूक का सहारा लेते है लेकिन आदिवासी स्त्री पुरुषों को बडी संख्या में मार दिया जाता है।

आजादी के इतने वर्षों के बाद आज भी हमारे लोग तांत्रिक देश में स्त्री, दलित और आदिवासीओं का जीवन संघर्षरत रहा है। समाज के इन वर्गों को मनुष्यता के दर्जे से दूर रखा गया। ऐसे समाज की ओर आज तक किसी की भी नजर नहीं गई जिने इस शहर से भी नहीं जंगल से भी खदाडे जा रहा है। आदिवासीओं की समस्या को, उनके प्रश्नोंको, उनकी व्यथा को साहित्य के कारण अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश हिंदी साहित्यकारोंने की है।

आदिवासी जनजातियों पर सरकार द्वारा विकास के नाम पर हो रहे अत्याचार को चित्रित कर समाज के समस्याओंका समाधान करना वीरेंद्र जैन प्रमुख उद्देश मानते हैं। हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। या फिर जो योजना जिस जनजाती के विकास के लिए बनाई गई है। उसका वहां के स्थानिक लोगों को ही फायदा हो। दर्द की टोकरीं खाने पर सरकार इन्हें मजबूर ना करे। आदिवासीयों के लिए बनी ऐसी विकास की नई योजना से वीरेंद्र जैन हमें परिचित करते हैं। वीरेंद्र जैन के 'पार' उपन्यास में आदिवासी शोषण और दमन का उदाहरण चित्रित किया है। इस उपन्यास का केंद्रीय क्षेत्र बुंदेलखंड अंचल का आदिवासी समाज है। इस उपन्यास में देश के विकास के नाम पर बेतवा नदी के राजघाट में बांध का काम शुरू होने के बाद आए हुए दुर्घटना का चित्रण किया है। राजमाता घोषणा करती हैं की "शिघ्र ही बेतवा नदी के राजघाट नामक स्थान पर बांध बनाया जायेगा। समय बीतता जाता है, बांधकाम शुरू नहीं होता। नदी में बहुत पानी भर गया लेकिन बांध का काम शुरू होने से आदिवासी लोगों के बदले मकान खेती-बारी, पेड़, जानवर सभी को खोना पडा किंतु खोए हुए चीजों के बदले मुआवजा भी नहीं मिला। आदिवासी जनता को अपनी आजिविका चलाने के लिए और कोई मार्ग भी नहीं है इसलिए लोगों को जादा आर्थिक अभाव झेलना पडा। आदिवासी लोक मुआवजा पाने के लिए सभी सरकारी दफ्तरों में आते रहते है लेकिन कोई फायदा नहीं है। गाँव के बड़े बड़े लोग आदिवासीयों को पैसा कर्ज के रूप में देकर जादा शोषण करता है। सरकारने विकास के नाम पर आम जनता का शोषण किया है। बांध बनाने के समय बांध का एक बंद टूट गया, पानी गाँव में भर गया। फसल डूब गयी घर द्वार डूब गया। अब सरकार कहती है कि उसने तो पुरा मुआवजा देकर पहले ही खाली गाँव करवा लिए थे।"⁴ आदिवासी लोगों को सरकारने विकास के नाम पर अनेक बातों से शोषण किया है। बांध बनाने का बहाना बनाया लेकिन बांध टूट गया दुसरे गाँव में पानी भर गया। सबकी फसल डूब गई घर -द्वार डूब गया पैसा तो सरकारने दे दिया है लेकिन बीच में पैसे सब सरकारी योजना के लोगों ने खा लिए। बांध के नाम पर जंगल में नष्ट होने वाली आदिवासी जनता ने बताया की "हम किसके द्वार पर जाकर रोए, किसे बताए की ए झूठ है। जाने किसको थमा दिया सरकारने मुआवजा। यहांतो अभी ऐसे भी हजारो हैं जिने खेत का मुआवजा नहीं मिला, किसी के कागज पुरे नहीं, तो किसी के कुछ हिस्सेदार भाईबंद गाँव छोडकर शहर में चकेरी करने चले गए सरकार कहती है उन्हें भी साथ लाओ उन्हें कहा खोजेन।"⁵ आदिवासीयों के साथ बहुत बडा अन्याय हो रहा था। लेकिन सरकारी कागजों के तहत वह कुछ कर नहीं सकते इसलिए हालात से मजबूर आदिवासी अपना जीवन जी रहे थे। राजनेता ने अपनी मुक्ती के लिए विकास के नाम पर अनेक योजनाएं शुरू की थी पर योजना का फायदा नहीं हुआ। जादा दुष्परिणाम होता गया और राजघाट के पहले बांध बनाना शुरू किया लेकिन काम पुरा कभी नहीं हुआ इस तरह सरकार के विकास के नाम पर आदिवासीयों के शोषण का और दमन का पूरा चित्र वीरेंद्र जैन जी ने इस उपन्यास में लिखा है।

21 वीं सदी के आरंभ में ही चेतना ने समता, स्वातंत्र्य की पूरजोर मांग करना शुरू किया है। अब तक समाज, संस्कृती आदी की दृष्टि से हृशिए पर रहे जनसमुदाय प्रवाह में आने के लिए जादो जहद कर रहे हैं फिर वह दलित हो या

आदिवासी। साहित्य में आज भारतीय स्तर पर आदिवासी साहित्य की चर्चा शुरू हैं। अनेक भारतीय भाषाओं में आदिवासीओं की जीवन समस्या, जीवन संघर्ष और शोषण को लेकर साहित्यकारों ने अपने उपन्यासों में प्रकाश डाला है।

निष्कर्ष

आदिवासी साहित्य वन संस्कृति से संबंधित साहित्य हैं। वंचितों का साहित्य हैं। जिनके प्रश्न का अतीत में कभी उत्तर नहीं दिया गया। ऐसे दुर्लक्षित का साहित्य है जिनके आक्रोश पर मुक्तधारा के समाज व्यवस्था ने कभी ध्यान नहीं दिया। जाली, क्रूर, कठोर न्यायव्यवस्था ने जिनकी शेकड़ों पीढ़ीओं को आजीवन वनवास दिया। उस आदिम समूह के मुक्ति का साहित्य माना जा सकता है। संघर्ष, चिंता उनके जीवन का हिस्सा रहा है। शिक्षा व्यवस्था उनसे कोसों दूर रहे। आदिवासी जीवन संघर्ष में स्त्री-पुरुष समूह का नेतृत्व भी करता है। आजादी के बाद आदिवासीओं के उपनिवेशक पृष्ठ भूमि को केंद्र में रखकर जिन उपन्यासकारों ने लेखन किया है उसमें स्त्रियों की क्रांतिकारी चेतना को बखुबी से दिखाया गया है। आदिवासी जीवन में इतनी उथल-पुथल है कि उसे प्रतिरोध के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं समझ सकता है।

समकालीन उपन्यास आदिवासी समुदाय के शोषण दमन का ही वर्णन नहीं करती, अभी तो भारतीय संस्कृति और भौगोलिक स्थिति को संरक्षित करने हेतु संघर्षरत समाज का दस्तावेज भी है। आदिवासी जीवन के प्रत्येक स्तर पर सामंजसपूर्ण और संयोगात्मक वर्णन है जो मुख्य धारा के समाज में कम देखने को मिलता है। वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त समाज भी जहाँ अपने अस्तित्व और अधिकार की प्राप्ति में असफल नजर आते हैं वहीं आदिवासी जीवन संघर्ष भरे समाज के लिए मार्गदर्शक है। साम्राज्यवादी शक्तियाँ पनपती रहने के कारण आदिवासीयों के जीवन पर आक्रमण होने लगा, उनका शोषण होने लगा इसलिए आज आदिवासी विमर्श अस्तित्व का विमर्श बन गया है।

संदर्भ सूची

1. मैत्रीय पुष्पा - अल्मा कबुतरी - मलपृष्ठ
2. रणेंद्र - ग्लोबल गाँव के देवता - पृष्ठ क्र. 62
3. रणेंद्र - ग्लोबल गाँव के देवता - पृष्ठ क्र. 62
4. वीरेंद्र जैन - पार - पृष्ठ क्र. - 64, 65
5. वीरेंद्र जैन - पार - पृष्ठ क्र. - 124